

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Zebiniso A. Nasirova, Malika Ya. Aliyeva**
THE ROLE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS
WITH PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY.....10
2. **Sitora Turoпова, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF ABDOMINAL DELIVERY (Literature review).....16
3. **Parvina Rasulova, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF PATHOLOGICAL WEIGHT GAIN DURING
PREGNANCY (Literature review).....22
4. **Shahlo A. Rustamova, Nargiza Kh. Vafokulova**
INDICATIONS FOR CAESAREAN SECTION IN PREGNANT WOMEN
IN SAMARKAND REGION AND ITS IMPACT ON THE INTESTINAL
MICROFLORA IN NEWBORNS.....29

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

5. **Hamida R. Ibrakhimova, Ruslan R. Nurullaev**
DESCRIPTION OF THE STATUS OF CYTOKINES IN ADULTS AND CHILDREN
WITH A PRONOUNCED ALLERGIC BACKGROUND OF PARASITIC DISEASES.....37
6. **Feruza A. Mustafayeva**
RESULTS OF THE STUDY OF WOMEN'S IMMUNE SYSTEM IN
INFECTIOUS DISEASES OF SMALL BELLY ORGANS.....43
7. **Zilola A. Rajabova, Nazokatkhon Sh. Abdullaeva, Kodirzhon T. Boboev, Timur R. Alimov**
PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: MODERN CONCEPTS, STATE OF
THE PROBLEM AND PROSPECTS.....50
8. **Mashrab Yusupov, Zhasur A. Rizaev, Shukhrat X. Ziyadullaev**
THE VALUE OF CYTOKINES IN CHILDREN WITH ESCHERICHIOSIS.....58
9. **Ziyaviddin Z. Khakimov, Alisher K. Rakhmanov, Nodira B. Bekova**
INFLUENCE OF CALCIUM CHANNEL ANTAGONISTS ON
THE DEVELOPMENT OF ADJUVANT ARTHRITIS IN RATS.....64
10. **Yuliana Yu. Assesorova**
BETA-THALASSEMIA: THE STATE OF THE PROBLEM AND PROSPECTS
(REVIEW).....72

PEDIATRIC SURGERY

11. **Sardor J. Kamolov, Farkhod Sh. Mavlyanov**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY AT THE PRESENT STAGE.....80
12. **Madamin M. Madazimov, Ziyoviddin D. Isomiddinov, Muhammadyahyo G. Teshaboev**
STUDY OF THE LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT
OF SCARED DEFORMITIES IN THE LARGE JOINTS OF THE
LEG AFTER BURN IN CHILDREN.....85

MORPHOLOGY

13. **Nigora Kh. Asadova**
THE EFFECT OF RADIATION ON THE MORPHOFUNCTIONAL
STATE OF THE THYMUS STRUCTURE IN THREE MONTH OLD
WHITE MONGREL RATS.....90

14. **Payzilla Urinbayev, Sherzod Eranov, Tura Eshkobilov, Nurali Eranov**
MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CAPSULOPLASTY OF THE ANNULAR
LIGAMENT IN OLD ANTERIOR-MEDIAL DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN
CHILDREN.....96
15. **Farida M. Khamidova, Jasur M. Ismoilov**
STAGES OF DEVELOPMENT AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF
BRONCH GLANDS IN CHILDREN WITH PRENATAL ONTOGENESIS AND LUNG
PATHOLOGY.....104

NARCOLOGY

16. **Bobir T. Turaev**
INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON INDIVIDUALS WITH DOMESTIC ALCOHOL
PROBLEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....113

NEUROLOGY

17. **Marguba Sh. Ismatova**
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A CORPUS CALLOSUM.....118
18. **Shoxrux Sh. Fatxullaev, Mukaddaskhon A. Khamrakulova**
METHODS OF FUNCTIONAL INVESTIGATION OF VIBRATION DISEASE IN MINING
INDUSTRY WORKERS.....122

ONCOLOGY

19. **Jurabek A. Abdurakhmonov, Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova**
MODERN VIEW ON ASCITE IN OVARIAN CANCER.....130
20. **Shakhnoza Niyozova, Sergey Kamishov**
TARGETED THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS
METASTATIC COLORECTAL CANCER.....140
21. **Djamila Sh. Polatova, Ahmad Yu. Madaminov, Nodir M. Rahimov**
SIGNIFICANCE OF EXPRESSION OF PD-L1 AND P53 PROTEINS IN HUMAN
PAPILLOMAVIRUS-ASSOCIATED OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL
CARCINOMA.....144
22. **Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova, Alisher A. Khakimov, Tatyana Yu. Kalyuta, Marina G. Velikanova, Alexander Korolev**
EFFICIENCY OF RADIOTHERAPY TREATMENT IN PATIENTS WITH BONE
METASTASES OF PROSTATE CANCER AND RENAL-CELL CANCER.....152

OTORHINOLARYNGOLOGY

23. **Muhammad A. Bekmurodov, Gayrat U.Lutfullayev**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....160

OPHTHALMOLOGY

24. **Dilfuza Z. Jalalova, Abdumalik A. Hadjimetov**
EVALUATION OF MARKERS OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN TEAR FLUID IN
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSIONANNOTATION.....169
25. **Khalidjon M. Kamilov, Nigora N. Gaybullaeva**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EARLY DIAGNOSIS OF OPEN-ANGLE
GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTHCARE.....174

26. **Nodira Yangieva, Feruza Mirbabaeva**
ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY AND GENERAL INCIDENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2010-2019.....180
27. **Botir U. Tokhtaev, Amin A. Yusupov, Temur T. Saidov**
THE ROLE AND PLACE OF LASER METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF OPEN-CORUS GLAUCOMA.....186

PEDIATRICS

28. **Rustam Kh. Sharipov, Nodira A. Rasulova**
ASSESSMENT OF FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RICKETS AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM IN YOUNG CHILDREN.....193
29. **Nodira A. Khamidova**
INTERRELATION BETWEEN THE NERVOUS AND IMMUNE SYSTEMS IN CHILDREN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (literature review).....200

REHABILITOLGY AND SPORTS MEDICINE

30. **Mohinur I. Ismatova**
ANTHROPOMETRIC CHANGES IN SPECIFICITY IN ATHLETES ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS.....210
31. **Yokutkhon Kamalova**
CHARACTERISTICS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY OF REPRESENTATIVES OF GAMING SPORTS AND SINGLE COMBAT.....214
32. **Sardor M. Makhmudov, Olga A. Kim**
ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS OF YOUNG PEOPLE ON THE BASIS OF BIOPEDANCEMETRY.....219
33. **Maftuna Z. Ravshanova**
EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE JOINT INJURY BY VARIOUS RECOVERY METHODS.....225
34. **Zilola F. Mavlyanova, Malika Sh. Ibragimova, Zhakhongir B. Tokhtiev**
STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL STATUS AND ITS FEATURES IN ATHLETES ENGAGED IN KURASH.....232

STOMATOLOGY

35. **Afzal S. Abdullaev, Aziz S. Kubayev, Jasur A. Rizaev**
EXCITABILITY THRESHOLD IN NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE.....238
36. **Mekhriniso K. Kamalova, Nigina A. Sadullayeva**
A MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ZYMATOMAXANDILLARY COMPLEX.....246
37. **Jasur A. Rizaev, Irina R. Aghababyan**
ASSOCIATION OF PERIODONTAL DISEASES WITH ACUTE CORONARY SYNDROME.....252
38. **Jasur A. Rizayev, Malika Sh. Akhrorova**
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND MUCOSAL FLOOR IN PATIENTS WITH COVID-19.....263

39. **Dildora A. Rustamova, Jasur Alimdjanovich Rizaev**
THE STUDY OF MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC VASCULITIS AFTER CORONAVIRUS INFECTION.....270
40. **Nodira Sh. Nazarova, Lola T. Mirzakulova**
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MUCOPOLYSACCHARIDES IN NORMALIZING METABOLIC PROCESSES IN PERIODON TISSUES.....277

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

41. **Sayit I. Indiaminov, Aziza E. Davranova**
THE SEVERITY OF HEALTH CAUSE IN CHILDREN WITH BLUNT INJURIES OF THE EYEBALL AND ITS ADDITIONS.....287
42. **Sayit I. Indiaminov, Khasan N. Abdumuminov**
DEFECTS OF THE STRUCTURE OF THE CHEST AND ABDOMEN IN CYCLISTS DURING ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....295
43. **Iskandar B. Shopulatov, Sayit I. Indiaminov**
FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES.....304

THERAPY

44. **Farida V. Khudoikulova, Zilola F. Mavlyanova**
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, MODERN VIEWS.....310
45. **Eleonora N. Tashkenbaeva, Abdumalik I. Mukhiddinov, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE AND DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN COVID-19.....318
46. **Abdumalik I. Mukhiddinov, Eleonora N. Tashkenbaeva, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND MODERN DIAGNOSIS OF HYPERTENSION IN COMORBIDITY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19.....326
47. **Gulchehra R. Yuldasheva, Dilfuza A. Inoyatova**
FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME.....333

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

48. **Sadulla Ibragimov, Nurali Eranov, Sherzod Eranov**
KNEE ARTHROSCOPY AND RESULTS OF ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY....338
49. **Sharof M. Davirov, Payzulla U. Urinboyev**
LENGTHENING OF THE TIBIA WITH EXTENSIVE BONE DEFECTS USING THE ILIZAROV APPARATUS USING A NEW DISTRACTION DEVICE.....343

UROLOGY

50. **Iskandar S. Allazov**
THE OPTIMUM OPTION FOR ACCESS TO THE SCROTOUM ORGANS DURING SCROTOTOMY.....353
51. **Khasan S. Allazov, Yusuf N. Iskandarov, Iskandar S. Allazov, Firdavs M. Tuxtayev**
EPITSISTOKUTANEOSTOMIYA.....361

52. **Raykhana R. Sakhatalieva, Razhabboy I. Isroilov, Mavlyuda A. Mamatalieva**
LEVEL OF EXPRESSION OF ANTI APOPTOSIS PROTEIN BCL-2 IN BLADDER
LEUKOPLAKIA.....366

SURGERY

53. **Ismoil A. Arziev**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE
DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....372
54. **Akhmadjon S. Babajanov, Alisher F. Zayniev, Jurabek I. Alimov**
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF THYROID NODULES
(literature review).....379
55. **Zafar B. Kurbaniyazov, Kosim E. Rakhmanov, Sanjar A. Anarboev, Furkat O. Mizamov**
EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL AND CLINICAL SUBSTANTIATION
OF CHEMOTHERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENT
LIVER ECHINOCOCCOSIS.....387
56. **Saydinjon B. Makhmudov, Akhmadjon S. Babajanov, Ulugbek A. Sherbekov, Diyor Sh. Abdurakhmanov**
SELECTION CRITERIA FOR HERNIOALLO- AND ABDOMINOPLASTY BASED ON
THE RESULTS OF HERNIOABDOMINOMETRY.....395
57. **Gayrat E. Mirzabaev, Dilshod M. Khakimov, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
PULMONARY EMBOLISM AND THE ROLE OF THE BLOOD CLOTTING SYSTEM IN
ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE BACKGROUND OF OBESITY.....401
58. **Dilshod M. Khakimov, Gayrat E. Mirzabaev, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
SURGICAL TACTICS IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE
BACKGROUND OF OBESITY, TAKING INTO ACCOUNT THE COAGULATION AND
ANTISERUM SYSTEM OF THE BLOOD.....408
59. **Bakhtiyor Z. Khamdamov, Ilkhom B. Khamdamov, Alisher B. Khamdamov, Abdukhamit S. Toirov, Akhmadjon S. Babajanov**
LASER PHOTODYNAMIC THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT OF RESIDUAL
CAVITY AFTER LIVER ECHINOCOCCECTOMY.....416
60. **Abdurakhim A. Avazov, Ishnazar B. Mustafakulov, Yokubjon Э. Khursanov, Zilola A. Dzhuraeva**
METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS.....423
61. **Ishnazar B. Mustafakulov, Khushvakt A. Umedov, Abduraim A. Avazov, Zilola A. Jurayeva**
«DAMAGE CONTROL» TACTICS IN SURGERY OF COMBINED ABDOMINAL
TRAUMA.....428

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

62. **Rizaev A. Jhasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugaffor, Turakulov I. Rustam**
ASSESSMENT OF EXTERNAL FACTORS INVOLVED IN PREDICTION OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI.....436

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

КАМИЛОВ Халиджон Махамаджонович
ГАЙБУЛЛАЕВА Нигора Наджимовна

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ СОҲАСИНИНГ БИРИНЧИ БОСҚИЧИДА ОЧИҚ БУРЧАКЛИ ГЛАУКОМАНИ ЭРТА ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

For citation: Kamilov Khalidjon, Gaybullaeva Nigora. Optimization of methods for early diagnosis of open-angle glaucoma in primary healthcare.. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 174-179

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7027452>

АННОТАЦИЯ

Мақсад: Мобил телефон учун ишлаб чиқилган Oculus Mobil приставкаси ва махсус шаблон схемаси ҳамда ретина ва кўриш асаб толасининг ОКТ ёрдамида кўз соққаси орқа туби диагностикаси натижаларининг қиёсий таҳлилини ўтказиш ва самарадорлигини урганиш

Материал ва усуллар: Тадқиқот РСЧ клиникасининг кўз касалликлари бўлимида ўтказилди. Биз БОБГ билан оғриган 50 нафар беморда амалиёт жараёни ўтказилди, улардан 23 нафари эркак ва 27 нафари аёл кишини ташкил этди. Ўртача ёши $52 \pm 15,22$. Oculus Mobil мобил телефон приставкаси - бу офталмоскопия (кўз соққаси орқа тубини текшириш) учун аниқ ўлчанган фокус узунлигига эга бўлган мобил телефон учун пластик бириктирма

Натижалар. Тадқиқот натижаси шуни кўрсатадики, дастлабки босқичда тонометрик ВГД кўрсаткичлари ўртача $25,5 \pm 0,5$ мм.рт.ст., ривожланган босқичда $29,5 \pm 0,86$ мм рт.ст, ривожланган босқичда мос равишда $35,8 \pm 1,3$ мм рт.ст,ни ташкил этди. Тонография маълумотлари шуни кўрсатадики, нормал қийматларда (P_0 10 дан 21 мм рт.ст. гача) - 44% ҳолларда, офталмотонуснинг ўртача кўтарилган қийматлари билан (P_0 22 дан 28 мм рт.ст. гача) - 34% ва юқори офталмотонус билан (P_0 29 мм рт.ст ва ундан юқори) - 22% ни ташкил этди. Кўз ичи суюқлигининг чиқиши мос равишда дақиқада $0,20 \pm 0,05$ мм³ даражасида эди. Суюқлик ишлаб чиқиши мос равишда дақиқада $2,8 \pm 1,2$ мм³ ни ташкил этди. Шу муносабат билан Беккер коэффициенти кескин оширилди ва мос равишда $124 \pm 30,5$ га етди.

Хулоса. Шуни таъкидлаш мумкинки, Oculus Mobile бириктирмасини мобил телефонга шаблон схемасидан фойдаланган ҳолда қўллаш кўрув асаб толаси дискиннинг морфометрик маълумотларини, масалан, кўрув асаб толаси диски ва экскавация майдони ва майдоннинг нисбати, кўрув асаб толаси диски худудидаги экскавация ишлари кабиларни баҳолаш имконини беради.

KAMILOV Khalidjon Makhamadjonovich
GAYBULLAEVA Nigora Nadzhimovna

Center for professional development of medical personnel

OPTIMIZATION OF METHODS FOR EARLY DIAGNOSIS OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTHCARE

ANNOTATION

Purpose: Conducting a comparative analysis and study the effectiveness of the Oculus Mobile console developed for mobile phone and the special template scheme and the results of the posterior fundus diagnosis using OCT of the retina and optic nerve.

Materials and methods: The study was conducted in the eye diseases department of the RCCh clinic. We operated 50 patients with BOBG, 23 of them were men and 27 were women. The average age is 52 ± 15.22 . The Oculus Mobile mobile phone attachment is a plastic attachment for a mobile phone with a precisely measured focal length for ophthalmoscopy (examination of the fundus of the back of the eye).

Results. The result of the study shows that the tonometric VGD indicators in the initial stage are on average 25.5 ± 0.5 mm Hg, in the advanced stage 29.5 ± 0.86 mm Hg, in the advanced stage, respectively, 35.8 ± 1.3 mm made rt.st. Tonography data showed that with normal values (R0 from 10 to 21 mm Hg) - 44% of cases, with moderately elevated values of ophthalmotonus (R0 from 22 to 28 mm Hg) - 34% and with high ophthalmotonus (R0 29 mm Hg and above) - 22%. The output of intraocular fluid was 0.20 ± 0.05 mm³ per minute, respectively. Fluid output was 2.8 ± 1.2 mm³ per minute, respectively. In this regard, the Becker coefficient was sharply increased and reached 124 ± 30.5 , respectively.

Summary. It can be noted that the application of the Oculus Mobile attachment to the mobile phone using the template scheme allows to estimate the morphometric data of the optic disc, for example, the ratio of the area of the optic disc and the excavation to the area, the excavation work in the area of the optic disc.

КАМИЛОВ Халидjon Махамаджонович

ГАЙБУЛЛАЕВА Нигора Наджимовна

Центр повышения квалификации медицинских кадров

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Цель: Провести сравнительный анализ и изучить эффективность разработанной для мобильного телефона консоли Oculus Mobile по специальной шаблонной схеме и результатов диагностики глазного дна с помощью ОКТ сетчатки и зрительного нерва.

Материалы и методы: Исследование проводилось в отделении офтальмологии клиники РДКБ. Мы прооперировали 50 больных с ОУГ, из них 23 мужчины и 27 женщин. Средний возраст $52 \pm 15,22$ года. Насадка для мобильного телефона Oculus Mobile представляет собой пластиковую насадку для мобильного телефона с точно измеренным фокусным расстоянием для офтальмоскопии (исследования глазного дна глаза).

Полученные результаты. Результат исследования показывает, что тонометрические показатели ВГД в начальной стадии составляют в среднем $25,5 \pm 0,5$ мм рт.ст., в запущенной стадии $29,5 \pm 0,86$ мм рт.ст., в запущенной стадии соответственно $35,8 \pm 1,3$ мм уд.ст. Данные тонографии показали, что при нормальных значениях (R0 от 10 до 21 мм рт.ст.) - 44% случаев, при умеренно повышенных значениях офтальмотонуса (R0 от 22 до 28 мм рт.ст.) - 34% и при высоком офтальмотонусе (R0 29 мм рт.ст. и выше) - 22%. Выход внутриглазной жидкости составил $0,20 \pm 0,05$ мм³ в минуту соответственно. Выход жидкости составил $2,8 \pm 1,2$ мм³ в минуту соответственно. В связи с этим коэффициент Беккера резко увеличился и достиг $124 \pm 30,5$ соответственно.

Резюме. Можно отметить, что приложение приставки Oculus Mobile к мобильному телефону по шаблонной схеме позволяет оценить морфометрические данные диска зрительного нерва,

например, отношение площади диска зрительного нерва и экскавации к площади, земляные работы в области диска зрительного нерва.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ижтимоий сиёсатининг устувор йўналишларидан бири соғлом авлодни вояга етказишдир. Шу билан бирга, бирламчи глаукома ҳозирги кунда кўришнинг пастлиги ва кўрлик билан боғлиқ бўлган касалликнинг асосий сабабидир.

Бирламчи очик бурчакли глаукома (БОБГ) глаукоманинг энг кенг тарқалган тури ҳисобланади. Глаукома деб аталадиган барча касалликларнинг 80% гачаси очик бурчакли глаукома деб юритилади [4].

Глаукома дунё миқёсида ҳам ва Ўзбекистон ҳудудида ҳам даволаб бўлмайдиган кўрлик ва кўришнинг бузилиши сабаблари орасида етакчи ўринни эгаллайди ва энг муҳим тиббий-ижтимоий муаммо сифатида қаралади. Ўзбекистонда 40 ёшдан ошган аҳоли ўртасида бирламчи глаукома билан касалланиш даражаси 1,5-2,5 фоизга етди. Очик бурчакли глаукома (ОБГ) 20,1%, ёпиқ бурчакли глаукома (ЁБГ) - 79,9% да топилди. Ўзбек миллатига мансуб кишиларда ЁБГ устунлик қилган [5, 21].

Э.В.Кремкованинг таъкидлашича: Европа ирқига мансуб одамлар 28,8% ҳолларда глаукоманинг ёпиқ бурчакли шакли кўп кузатилган, маҳаллий аҳоли орасида эса бу кўрсаткич 76,3% ни ташкил этган [9].

Глаукома билан касалланишнинг олдини олишнинг энг муҳим шартларидан бири бу уни эрта ташхислаш ва етарли даражада диспансер кузатуви (мониторинг) ҳисобланади. Дастлабки босқичларда клиник белгилар йўқлиги сабабли касалликни эрта ташхислаш қийин кечади. Шу билан бирга, меъерий ҳолатни дастлабки патологик жараёндан ажратиш ва касалликнинг ривожланишининг дастлабки белгиларини аниқлаш глаукома билан касалланган беморлар билан ишлашда энг қийин жааёнлардан бири ҳисобланади. Тонометрия (кўз ичи босимини ўлчаш), офталмоскопия ва периметрия бугунги кунда касалликни аниқлашнинг асосий диагностика усулларидан бўлиб қолмоқда. Маълумки, кўз ички босими ўзгарувчан бўлиб, унга кўплаб омиллар таъсир қилади (марказий веноз босимнинг ошиши, кўз олмасига босим, баъзи дориларни қабул қилиш ва бошқалар), унда кунлик тебранишлар содир бўлганлиги туфайли глаукомани скрининг усули билан аниқлаш имкони бўлмайди. Кўриш майдонининг ўзгариши фақат ретинал ганглион хужайраларининг 30-50% зарарлангандан кейин бошланади [6].

Поликлиникалар офталмология хоналарининг замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозланмаганлиги, қабул қилиш вақтининг чекланганлиги туфайли кўриш асаб толаларини ўрганиш қийинчилик туғдиради.

Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда глаукома диагностикаси янги босқичга кўтарилди - юқори технологияли диагностика тадқиқотлари, хусусан, кўриш асаб толалари (АТ) визуализация қилиш усуллари қўлланилади.

Янги технологиялар орасида диагностика имкониятларининг кўп қирралиги билан ажралиб турадиган оптик когерент томография (ОКТ) алоҳида ўрин тутаяди. ОКТ бўйича кўпгина илмий мақолалар чоп қилинган ва улар асосан ретинал касалликларни ташхислашга бағишланган, глаукомага камроқ эътибор берилаяди. Шу билан бирга, глаукомада ОКТнинг диагностик имкониятлари катта - ОКТ оптик дискнинг параметрларини, ретинал нерв толалари қатламини ва ганглион хужайралар мажмуасини (тахминан 20 морфометрик параметр) баҳолашга имкон беради. Бироқ, амалиётчининг ишида глаукомада ОКТ натижаларини изоҳлашда маълум қийинчиликлар мавжудлигини тан олиш лозим. Шундай қилиб, глаукоманинг дастлабки босқичларида ташхис қўйишнинг янги қулай ва усулларини излаш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу нуқтаи назардан, кўзнинг толали мембранасининг биомеханик хусусиятларини, тўр парда ва кўриш асаб толаси ҳолатини ўрганиш ва болаларда туғма глаукомани ташхислашнинг юқори даражадаги усулларини ўрганиш, ушбу патологияни ўз вақтида ташхислаш ва даволашнинг янги истиқболларини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан биридир.

Мақсад:

1. Мобил телефон учун Oculus Mobil приставкалари ва махсус шаблон схемаси имкониятларини ўрганиш.

2. Мобил телефон учун ишлаб чиқилган Oculus Mobil приставкаси ва махсус шаблон схемаси ва ретина ва кўриш асаб толасининг ОКТ ёрдамида кўз соққаси орқа туби диагностикаси натижаларининг қиёсий таҳлилини ўтказиш.

3. Мобил телефон учун ишлаб чиқилган Oculus Mobil приставкасидан ва махсус шаблон схемасидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот РСЧ клиникасининг кўз касалликлари бўлимида ўтказилди. Биз БОБГ билан оғриган 50 нафар беморда амалит жараёни ўтказилди, улардан 23 нафари эркак ва 27 нафари аёл кишини ташкил этди. Ўртача ёши $52 \pm 15,22$. Глаукоманинг дастлабки босқичи 18% ҳолларда, ривожланган - 64% ва ўтказиб юборилган - 18% ҳолларда қайд этилган.

Усуллари. Қуйидаги тадқиқот усуллари амалга оширилди: офталмоскопия тўғридан-тўғри ва тескари шаклда амалга оширилди. Оптик диск, томирлар тўплами ва ретинанинг ҳолати баҳоланди; тонометрия ва тонография А.Н. Маклаков оғирлик ўлчов бирлиги ёрдамида беҳушлик остида амалга оширилди.

Олинган натижалар Б.Л. Поляк ўлчов чизиғи ёрдамида аниқланди. Гуруҳларда гидродинамикани ўрганиш А.П. Нестеровнинг (1968) тонографияни 3 дақиқали соддалаштирилган усули бўйича ҳақиқий кўз ичи босими (P_0), кўз ичи суюқлик ишлаб чиқариш (F), суюқлик чиқиш қулайлик коэффициенти (C), Беккер коэффициенти (КБ) ҳисоблаш билан амалга оширилди; Кўз олмасининг ултратовуш текшируви UD-6000 (Tomey Co., Япония) офталмик ултратовуш диагностика тизими ёрдамида 10 МГц номинал сенсорли генератор частотаси билан амалга оширилди.

Ултрасоник сканерлаш (А-режими). Кўз олмасининг олди ва орқа кутбларини ўлчашда стандарт оғиш $\pm 0,1$ мм, ўлчамлари 0,01 ни ташкил этди. Тадқиқот жараёни олинган клиник кўрсатмаларга асосан амалга оширилди (Фридман Ф.Е. ва бошқ., 1989). ОКТ Optovue (АҚШ) компаниясининг RTVue-100 ва Carl Zeiss (АҚШ) компаниясининг Cirrus HD-OCT томографларида амалга оширилди.

Oculus Mobil мобил телефон приставкаси - бу офталмоскопия (кўз соққаси орқа тубини текшириш) учун аниқ ўлчанган фокус узунлигига эга бўлган мобил телефон учун пластик бириктирма (1-расм). У PLA (полилактид) пластмассадан тайёрланган. Ишлаб чиқариш юқори аниқликдаги 3D принтер ёрдамида КРБ ровер (компютернинг рақамли бошқарув) машинаси билан биргаликда приставканинг виртуал компютер модели олдиндан яратилгандан сўнг амалга оширилди. Ушбу турдаги пластмасса хавфсиз, биологик парчаланадиган, биологик мослашувчан, термопластик, алифатик полиестер, мономеридан сут кислотасини ташкил этади. Приставкага стандарт рефлексли офталмоскоп тўпламидан +20,0 диоптри линзаларини қўйилади, бу уни Скепенс тўпламидаги линзалардан фойдаланадиган iFundusда прототипидан ажратиб туради. Биз фойдаланадиган +20.0 диоптри линзалари фойдаланишдаги тавсия этилган моделни анча соддалаштиради, уни янада арзон ва тежамкор қилади. Қурилмадан фойдаланиш техникаси билвосита офталмоскопиянинг классик усулига ўхшайди, аммо иккинчисидан фарқли ўларок, у бир вақтнинг ўзида суратга олиш, катталаштириш, сақлаш, мобил Интернетдан фойдаланиш ва тадқиқот офталмоскопиясининг фото ва видео материалларини масофадан туриб мамлакат ва дунёнинг исталган нуқтасига ўтказиш имконини беради.

Ихтисослашган дастурлар туфайли олинган материалларни кейинги таҳлил қилиш ва сақлаш учун осон ва содда тарзда қайта ишлаш мумкин бўлди. Ушбу модел кўзгу офталмоскопининг стандарт тўпламидан линза +20 диоптри билан ишлаш учун муваффақиятли такомиллаштирилди ва ўзгартирилди. Объективни тезлик билан олиб ташлаш жараёни бириктирмани такомиллаштириш туфайли мумкин бўлди. Беморларда асбобдан фойдаланиш жараёнида фундуснинг расми диққат билан ўрганилди ва ушбу бириктирма устига қўйилган наъмуна схемаси (2-расм) диск майдони (S ДЗН (мм²)) каби морфометрик

параметрларни баҳолаш ва олиш имконини берди), экскавация майдони (S экскавация (мм²)) ва Э/Д нисбати (майдон бўйича).

1-расм. Мобил телефонга Oculus Mobile бириктирмаси

2-Расм. Мобил телефонга Oculus Mobile бириктирмасини ўрнатиш учун схематик шаблон

Натижалар. Тадқиқот натижаси шуни кўрсатадики, дастлабки босқичда тонометрик ВГД кўрсаткичлари ўртача $25,5 \pm 0,5$ мм.рт.ст., ривожланган босқичда $29,5 \pm 0,86$ мм рт.ст, ривожланган босқичда мос равишда $35,8 \pm 1,3$ мм рт.ст,ни ташкил этди. Тonoграфия маълумотлари шуни кўрсатдики, нормал қийматларда (P_0 10 дан 21 мм рт.ст. гача) - 44% ҳолларда, офталмотонуснинг ўртача кўтарилган қийматлари билан (P_0 22 дан 28 мм рт.ст. гача) - 34% ва юқори офталмотонус билан (P_0 29 мм рт.ст ва ундан юқори) - 22% ни ташкил этди . Кўз ичи суюқлигининг чиқиши мос равишда дақиқада $0,20 \pm 0,05$ мм³ даражасида эди. Суюқлик ишлаб чиқиши мос равишда дақиқада $2,8 \pm 1,2$ мм³ ни ташкил этди. Шу муносабат билан Беккер коэффициенти кескин оширилди ва мос равишда $124 \pm 30,5$ га етди.

Oculus Mobile ва наъмунавий схеманинг диагностик қийматини баҳолаш учун беморлар 2 гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳдаги беморлар ОКТ тадқиқотидан ўтказилди. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Наъмунавий схемадан фойдаланган ҳолда Oculus Mobile бириктирмаси маълумотларига кўра кўриш асаб толаси ва ОКТ диски маълумотларига кўра кўриш асаб толаси параметрларини қиёсий таҳлил қилиш

Кўрсаткичлар	Биринчи гуруҳ	Иккинчи гуруҳ	Стьюдент коэффициенти
S ДЗН (мм2)	2,54±0,13	2,56±0,11	p>0,05
S экскавация (мм2)	1,72±0,14	1,66±0,12	p>0,05
Э/Д (майдон бщйича)	0,68±0,15	0,65±0,1	p>0,05

Хулоса. Шуни таъкидлаш мумкинки, Oculus Mobile бириктирмасини мобил телефонга шаблон схемасидан фойдаланган ҳолда қўллаш кўрув асаб толаси дискининг морфометрик маълумотларини, масалан, кўрув асаб толаси диски ва экскавация майдони ва майдоннинг нисбати, кўрув асаб толаси диски худудидаги экскавация ишлари кабиларни баҳолаш имконини беради. Ушбу кўшимчадан фойдаланиш шифокорларга кўрув асаб толаси диски параметрларини баҳолаш ва ОКТ каби қиммат ускуналардан фойдаланмасдан эрта босқичларда БОБГ таъхисини қўйиш имконини беради.

REFERENCES / СНОСКИ/ ИҚТИБОСЛАР

1. Камилов Х. М., Акрамов А. А., Хаитов Ф. Н. Пути дальнейшего улучшения диспансеризации больных глаукомой с использованием ЭВМ. 6-й Всесоюзный съезд офтальмологов: Тезисы докладов. М.; 1985: 68.
2. Карамчакова Л. А. Этнические особенности первичной открытоугольной глаукомы у коренных жителей Республики Хакасия. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Красноярск; 2008
3. Кремкова Е. В. Состояние и пути снижения слепоты и инвалидности вследствие глаукомы в Узбекистане. Автореф. дис.... д-ра мед. наук. М.; 1993.
4. Либман Е.С., Шахова Е.В. Слепота и инвалидность по зрению в населении России // Тез. докл. VIII съезда офтальмологов России.— М., 2005.— С. 78-79.
5. Макашова Н.В. Ранняя диагностика, особенности клинических проявлений и лечения открытоугольной глаукомы при миопии: Дис. ... докт. мед. наук.— М., 2004.— 240 с.
6. Мошетьева Л.К., Корецкая Ю.М. О тактике подхода к лечению больных глаукомой // Клини. офтальмология.— 2005.— № 2.— С. 78-80.
7. Национальное руководство по глаукоме: для практикующих врачей / Под ред. проф. Е.А.Егорова, проф. Ю.С. Астахова, проф. А.Г. Щуко; Изд. 2-е, испр. и доп.— М., 2011.— 280 с.
8. Нестеров А.П., Егоров Е.А. Глаукома: спорные проблемы, возможности консенсуса // Тез. докл. VIII съезда офтальмологов России.— М., 2005.— С. 142-143.
9. Ризаев, Ж., & Туйчибаева, Д. (2021). Показатели заболеваемости глаукомой среди взрослого населения республики узбекистан. *Stomatologiya*, 1(1 (82), 102–107. <https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-33>
10. Юсупов А. Ю. Глаукома в Узбекистане. Ташкент: Медицина; 1973.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000